

Тарих дарсларида ўқувчиларда креатив фикрлаш қобилиятини шакллантириш ва ривожлантириш йўллари

Бойкулов Ботир Абдусобирович

Сурхондарё вилояти Денов тумани

31- мактабнинг тарих фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада тарих дарслари жараёнида ўқувчиларнинг креатив фикрлаш қобилиятини ривожлантириш йўллари ҳақида сўз юритилади. Тарихий тажрибалардан фойдаланиб, ижодий ёндашувлар ёндашувлар асосида дарсларни ташкил қилиб, интерфаол усуллардан фойдаланиб, ўқувчиларда креатив фикрлаш қобилиятларини шакллантириш ва ривожлантириш муҳим вазифалардан бири эканлиги таъкидланади.

Бугунги кунда таълим тизимида қатор янгиланишлар амалга оширилмоқда. Аввало, ўқувчиларда креатив фикрлаш қобилиятини ривожлантириш муҳим вазифалардан бири бўлиб, бу жиҳатга қатъий эътибор берилмоқда. Инсонлар учун яратувчанлик, ҳал қилиш қобилияти ва янги ғояларни олдинга суриш имконияти беқиёс аҳамиятга эга. Тарих дарслари эса ўқувчиларни фақат тарихий фактлар билан қисқича таништирибгина қолмай, балки уларда креатив фикрлаш қобилиятини шакллантиришга ҳам хизмат қилувчи усулларни тақдим этади. Ушбу мақолада тарих дарсларида ўқувчиларда креатив фикрлаш қобилиятини шакллантириш ва ривожлантириш йўллари кенг ёритилади.

Креатив фикрлаш инсоннинг янги, оригинал ва фойдали ғоялар ишлаб чиқариш, ижодий ёндашувлар ва муаммоларни ҳал қилиш учун ечимлар топиш қобилиятидир. Тарих дарсларида креативликнинг шаклланиши, ўқувчиларнинг мустақил фикрлашини, таҳлил қилишини ва тарихий воқеаларни турли тарзда акс эттиришини таъминлайди. Креатив фикрлаш, шунингдек, таълим жараёнига янгиликлар киритиш имконини беради, бу эса ўқувчиларнинг ўрганиш жараёнини самарали ва қизиқарли ҳолга келтиради.

Креатив фикрлашнинг муҳим жиҳатларидан бири - бу муҳим фикрларни, таърифларни ва маълумотларни қайта кўриб чиқиш имконидир. Тарихий воқеаларни

таҳлил қилиб, ўқувчилар тарих даврларини замонлар ва контекстлар билан боғлаш ёрдамида фақат ижодий ёндашувларга эга бўлишлари мумкин.

Тарих дарсларида креатив фикрлаш қобилиятини ривожлантирувчи айрим усулларни кўрсатиб ўтамиз. Улар қуйидагилардир: 1. Гуруҳли муҳокамалар-тарих дарсларида гуруҳли муҳокамалар ташкил этиш креатив фикрлашни ривожлантиришнинг самарали усуллари билан биридир. Ўқувчиларга бир тақдимот мавзусини муҳокама қилиш, бирга фикрлашиш ва тарихий фактларни биргаликда таҳлил қилиш имконини беради. Гуруҳ тарихий воқеаларни содда тарзда муҳокама қилиш ва тақдим этиш орқали ўз қарашларини такомиллаштиради. Шунингдек, яна бир усул бу, драматизация бўлиб, бунда тарихий воқеадан иложи борича креатив фикрлаш қобилиятини шакллантириш учун, драматизация энг яхши усуллардан биридир. Ўқувчилар мазкур усул орқали ижодий фикрлашни ривожлантирган ҳолда, ўз гуруҳлари билан биргаликда ижодий ишлар қилиши мумкин. Яна бир усул, бу, лойиҳа методидир. Тарих дарсларида илгари креатив фикрлашни жадаллаштириш учун ушбу усул жуда самарали усулдир. Ўқувчиларга ўз устида ишлайдиган лойиҳа бериш орқали, уларнинг креативлик қобилиятини ривожлантириш ва фаол иштирок этишини таъминлаш мумкин. Лойиҳаларни тайёрлашда ўқувчилар тарихи контекста ижодий ечимлар ишлаб чиқади.

Ўқувчиларнинг креатив фикрлашини ривожлантиришда кейс тадқиқотлари усуллари қўллаш ҳам самаралидир.

Кейс тадқиқотлари дарсларида нисбатан янги ва ижодий йўналишларни беради. Тарихий воқеалар бўйича вазиятларни таҳлил қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаси, тарихий воқеаларни таҳлил қилишда ижодий ёндашувларни қўллаш имконини беради. Ўқувчилар танланган тарихий мавзуларда креатив фикрлашади, янги концепцияларни ўзлаштиришда эса фаол иштирок этишади.

Дарс жараёнида инновацион фаолиятлар асосида ишлаш креатив фикрлашда муҳим аҳамият касб этади. Интерактив фаолиятлар ўқувчиларни тарихий контентга фаоллик билан татбиқ этиш, таҳлил қилиш ва ижодий ёндашувларни амалга ошириш учун мўлжалланган. Бу жараёнда, ўқувчилар мустақил равишда тарихий билимларни тадқиқ қилади ва ўзини ривожлантиради.

Креатив фикрлаш қобилиятини шакллантиришда ўқитувчининг роли беқиёс албатта.

Ўқитувчи тарихий фактларни таҳлил қилишда, тўғри ёндашувларни амалга оширишда кузатувчи ва маслаҳатчи сифатида намоён бўлади.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, тарих дарсларида ўқувчиларда креатив фикрлаш қобилиятини шакллантириш ва ривожлантириш замонавий таълим тизимида муҳим аҳамиятга эга. Гуруҳли муҳокамалар, драматизация, лойиҳа

методи, кейс тадқиқотлари ва инновацион фаолиятлар тарих дарсларида креативликни ривожлантиришнинг самарали усуллари сифатида хизмат қилади.

Ўқитувчининг доимий равишда ўз устида ишлаши, изланишда бўлиши, ўз дарсларини интерфаол усуллардан фойдаланиш асосида ташкил қилиши, шубҳасиз ўқувчиларда ҳаётий кўникмаларни ривожлантиришда самарали натижа беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Robinson, K. (2006). Do schools kill creativity? TED Talks.
2. Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
3. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.
4. Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
5. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: HarperCollins.

